

Fe y existencia en Karl Rahner: claves del *Curso fundamental sobre la fe*

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Sitio web personal: <https://sites.google.com/view/fm-martos-beltran/>

Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0
Internacional (CC BY 4.0). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Resumen: Este trabajo aborda algunos núcleos fundamentales del *Curso fundamental sobre la fe* de Karl Rahner, centrándose en la relación entre fe y razón, el concepto existencial de cristiano, el destinatario actual de la teología y la necesidad de una unidad entre teología fundamental y dogmática. Se analizan asimismo la distinción entre Trinidad económica e inmanente, la cautela frente a la reducción cristológica y la prevención contra el mero biblicismo. El objetivo es mostrar cómo Rahner propone una teología que no se limita a demostraciones formales, sino que parte de la existencia concreta del creyente y busca una fe intelectualmente honrada, capaz de integrar reflexión filosófica y contenido dogmático.

Palabras clave: Karl Rahner, fe y razón, teología fundamental, existencia cristiana, revelación.

Contenido

1.	Teología del entendimiento y teología del corazón.....	4
2.	El concepto de cristiano.....	4
3.	Precedentes históricos del proyecto rahneriano.....	4
4.	El destinatario de la teología actual.....	5
5.	Los tres momentos de reflexión.....	5
6.	Teología fundamental y teología dogmática: diferencias y unidad.....	5
7.	Trinidad económica y Trinidad inmanente.....	6
8.	La cautela frente a la reducción cristológica.....	6
9.	Crítica al mero biblicismo.....	7
	Bibliografía.....	7

1. Teología del entendimiento y teología del corazón

La teología del espíritu y el entendimiento se trata de un tipo de teología de orden científico. Es preciso entender esto, no en la misma categoría que una ciencia natural, sino como una forma de hacer teología metodológica. La teología como ejercicio de la razón, pero de forma sistemática, con un método y objeto de estudio particular. Esto hace de la fe algo racional. Se trata de argumentar y mostrar la plausibilidad, racionalidad y verosimilitud de la creencia del cristiano.

La teología del corazón parte de la necesidad de conservar la naturaleza propia de la fe. Esta tiene una dimensión existencial y que escapa al dominio de la racionalización. De modo que la teología del corazón tendría que ver con la vivencia personal de cada creyente en relación a la revelación particular que tiene Dios en su vida. Esto es algo experiencial y que interpela a cada creyente de forma única a tomar decisión de ello. Es decir, la fe no se trata solo de mostrar que Dios, la fe en este o ciertos dogmas son susceptibles de ser racionales, sino de vivir la fe en carne propia, tomar conciencia de ello y, en consecuencia, decidir libremente.

2. El concepto de cristiano

El término «concepto» en Rahner no hace alusión a una categoría que englobe un grupo de entes, tampoco se refiere a un término lingüístico sin más. Rahner hace alusión al valor etimológico de la misma palabra para definirla. Cuando conceptualizamos algo estamos captando el sentido propio de la realidad de ese algo que conceptualizamos. Es una experiencia de interiorización de lo aprendido, pero asiéndolo, aprehendiéndolo. En este sentido, cuando se define el concepto de cristiano, no se transmite una información, sino que es un trabajo conjunto de la persona que lo describe y el oyente. En este caso del propio Rahner y el lector de su texto. El lector se siente identificado y abstrae intelectualmente lo descrito en el propio texto sobre el concepto cristiano haciéndolo suyo y dotándolo de vida en su propia existencia.

3. Precedentes históricos del proyecto rahneriano

Algunos de los referentes que precedieron la empresa de Rahner son: el Símbolo Apostólico, el Credo del pueblo de Dios de Pablo VI, Manual sobre la fe, la esperanza y la caridad de San Agustín, Breviario teológico de Buenaventura y el Compendio de teología de Santo Tomás de Aquino.

4. El destinatario de la teología actual

La idea central es que la situación del teólogo actual ha cambiado radicalmente respecto a la realidad social de hace unas décadas. En tiempos pretéritos, el cristianismo era lo mayoritario, ahora, existe una secularización dominante y sospecha a lo comúnmente aceptado en materia de fe. En la actualidad, la fe se ve influenciada por una cultura de pensamiento científico-técnico, analítico y racionalizador. No basta con asentar dogmas, ahora se someten a examen y cuestionan. De este modo, la formación del teólogo no se puede escindir del resto de saberes, sino dialogar con ellos, partiendo de la reflexión y pensamiento crítico personal de la fe de cada uno, así como ser consciente de la nueva realidad social. El curso que propone Rahner es una fe crítica, humilde intelectualmente, pero sobre todo honrada, que permita asentar unas base honestas y genuinas.

5. Los tres momentos de reflexión

Los tres pasos fundamentales que propone Rahner son: primeramente, es preguntarnos por el propio ser humano. Es decir, una reflexión antropológica de lo que somos, qué nos constituye. La reflexión parte de nosotros mismos y es hacia nosotros, no hacia nada externo. Esta es la base. Una vez que entendemos la naturaleza propia del humano como ente que gravita hacia lo eterno y con capacidad de escucha de lo divino, podemos preguntarnos por esa revelación que se nos da a lo largo de la historia. Es decir, cuáles son las condiciones que hacen posible la revelación de Dios al ser humano. Este es el nexo que permite la unión entre teología y filosofía. Una vez dado estos dos pasos, no antes, estamos en condiciones de proceder al último nivel, que es pensar al ser humano desde una óptica cristiana y afirmarnos como tal. En otras palabras, pensar teológicamente.

6. Teología fundamental y teología dogmática: diferencias y unidad

La teología fundamental, según Rahner, intenta dar cuenta de la formalización de la revelación divina. En otras palabras, demostrar racionalmente que Dios se ha revelado. Sin embargo, no entra en aspectos concretos de esta revelación. De esto último se ocupa la teología dogmática, de los contenidos de esa revelación y no tanto de demostrarla racionalmente. Lo que es un error, es separar ambas teologías. La teología fundamental no es factible para la fe del creyente en tanto que se ocupa solamente de la racionalización de la revelación en general. Es preciso unificar ambas teologías, porque no se trata solo

de demostrar la racionalidad o verosimilitud de la revelación, sino también de fundamentar los dogmas de fe en los que cree el cristiano. En otras palabras, la teología fundamental alimenta la razón y la teología dogmática sustenta la fe. En este sentido, una sin la otra cojea, ya sea en materia de fe o intelectualmente. Se retroalimenta recíprocamente.

Podemos resumir las razones que da Rahner para unión de teología fundamental y teología dogmática en que: la teología fundamental por sí sola es estéril para la fe. Nos dice que hay revelación, lo demuestra racionalmente, pero no nos dice qué contenga esa revelación. Esto genera inseguridad en el creyente. Asimismo, el propio concepto de cristiano no tendría sentido sin una teología dogmática, estaría vacío de contenido. Igualmente, la vida del cristiano ya denota unidad entre fe y razón, esto nos indica una necesaria unión de las teologías. Pero es que los dogmas del cristiano no son absurdos, sino que tienen un sentido. Es decir, para hablar de dogmas, primero hay que demostrar que hay revelación formal.

7. Trinidad económica y Trinidad inmanente

La Trinidad económica sería como Dios se nos revela a lo largo de la historia. Por ejemplo, cómo se comunica con su creación, la encarnación, la obra salvífica, etc. La Trinidad inmanente es lo que sucede en la propia interioridad de Dios, independientemente de su creación. Esta Trinidad es incognoscible de forma directa para el ser humano en cierta manera y digo que en cierta manera porque no estamos hablando de dos realidades de la Trinidad distintas. De hecho, la Trinidad que se nos revela, la económica, es la propia esencia de Dios, la Trinidad inmanente.

8. La cautela frente a la reducción cristológica

La cautela de la que habla Rahner es en relación a cuando nos apresuramos a presentar a Cristo como solución a todos los problemas que pueda tener el ser humano. De hecho, creer en Cristo se presenta ya como un problema en la actualidad. Primeramente, porque necesita ser racionalizado debido al cambio social y cultural que hemos vivimos. Es decir, debemos de presentar a Cristo, pero decir por qué conviene creer en Él, dar cuenta de la fe depositada en Jesús, por qué es el Hijo de Dios, por qué es la segunda persona de la Trinidad, la resurrección, etc. Es más, diría que de lo que se trata es de invertir el orden. Cristo es el fin, no el medio para llegar a Dios. En ocasiones, las

personas llegan a Dios sin recurrir a Cristo. De modo que también se puede acceder a Cristo a través de Dios. Lógicamente, Cristo es fundamental para el cristiano, pero esto no implica que siempre pueda presentarse de la misma forma como realidad y solución última a la existencia humana concreta, sino que hay que partir de esa existencia humana, primeramente.

9. Crítica al mero biblicismo

De lo que nos alerta Rahner, básicamente, es de reducir la fe al estudio e interpretación de las Escrituras. Esto no quiere decir que no le dé un lugar preminente a la Biblia, lógicamente es donde se basa una parte importante de la fe. Lo que significa es que su curso, la teología, implica mucho más. Una reflexión, un pensamiento riguroso de toda la vivencia relativa a la fe del creyente. Preguntarnos por qué creemos en lo que creemos, por qué la Biblia tiene tal autoridad, por qué Dios se revela, cómo vivimos la experiencia de la fe en particular y como comunidad, la racionalidad de la fe, su relación con la filosofía, etc. Todo esto es imposible abordarlo exclusivamente con análisis exegéticos del texto bíblico.

Bibliografía

Rahner, K. (2007). *Curso fundamental sobre la fe. Introducción al concepto de cristianismo*. Barcelona: Herder, pp. 17–31.